

¿Qué es la Geofonía?. Del Paisaje Sonoro de Murray Schafer a la Ecología del Paisaje Sonoro de Bernie Krause.

O que é Geofonia? Da Paisagem Sonora de Murray Schafer à Ecologia da Paisagem Sonora de Bernie Krause.

Ivonne Villamil¹

Resumen

El presente artículo plantea una definición posible del término Geofonía a partir del recorrido disciplinar entre el concepto: "Paisaje Sonoro" acuñado por Murray Schafer en su publicación **The Tunning of the World** en 1977, hasta la revisión del término: "Soundscape Ecology" o "Ecología del Paisaje Sonoro" por Bernie Krause, desde de los contenidos y reflexiones consignadas en los libros **The Great Animal Orchestra: Finding the Origins of Music in the World's Wild Places** publicado en 2012; y **Voices of the Wild** de 2015. Como resultado se apunta a señalar una serie de características propias de la Geofonía, sus orígenes y contexto, con el ánimo de hacer un aporte a los estudios transdisciplinarios relacionados con el tema.

Palabras clave: Arte Sonoro, Ecología Acústica, Geofonía, Paisaje Sonoro.

Resumo

*Este artigo propõe uma possível definição do termo Geofonia, partindo da trajetória disciplinar entre o conceito: "Paisagem Sonora" cunhado por Murray Schafer na publicação **The Tunning of the World** em 1977, até a revisão do termo: "Soundscape Ecology" ou "Ecologia da Paisagem Sonora" por Bernie Krause, a partir dos conteúdos e reflexões registados nos livros **The Great Animal Orchestra: Finding the Origins of Music in the World's Wild Places** publicado em 2012 e **Voices of the Wild** de 2015. Como resultado, pretende-se apontar uma série de características da Geofonia, suas origens e contexto, com o intuito de fazer uma contribuição aos estudos transdisciplinares relacionados ao tema.*

Palavras-chave: Arte Sonora, Ecologia Acústica, Geofonia, Paisagem Sonora.

¹ Artista e investigadora. Doctoranda del programa La Realidad Asediada. Concepto, proceso y experimentación artística. Línea de investigación: Arte, Naturaleza y Entorno. Universidad de Barcelona. Master en Artes Visuales y Educación. Universidad de Barcelona (2011). Posgrado en Dirección de Proyectos Expositivos, Elisava - Universidad Pompeu Fabra, Barcelona (2010). Formada en Artes Plásticas y Visuales por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá (2008). Contacto: ivillaro9@alumnes.ub.edu

Paisaje Sonoro

El primer encuentro con el paisaje se da a través de los sentidos, a través del dominio de lo sensible. El paisaje está formado por elementos cuya existencia es percibida mediante la vista (colores), el tacto (movimientos), el olfato (olores) y el oído (sonidos); etc. El paisaje es percibido antes de ser conocido. Al traspasar esta primera instancia de *aprehensión selectiva de la percepción* nos acercamos a su significado. La interpretación es la encargada de producir el conocimiento desde la *apariencia* preliminar; y si la realidad es solo una y cada persona ve de manera diferente, entonces la visión del hombre sobre las cosas materiales es deformada. (Santos, 2013)

Pero el paisaje no es estático, se compone de una sucesión de mudanzas físicas, heterogéneas; de marcas dejadas por la existencia y evolución de la tierra, del humano en la tierra. El conocimiento dado a través de la interpretación, se nutre de diversas fuentes, precede de las visiones variadas y se expande en la búsqueda de un origen, de una esencia.

A paisagem sonora é qualquer campo de estúdio acústico. Podemos referir-nos a uma composição musical, a um programa de rádio ou mesmo a um ambiente acústico como *paisagens sonoras*. (...) Todavía, formular uma impressão exata de uma paisagem sonora é mais difícil do que a de uma paisagem visual. Não existe nada em sonografia que corresponda à impressão instantânea que a fotografia consegue criar². (Schafer, 2011, p. 23)

El término **Paisaje Sonoro** fue acuñado por el compositor canadiense Murray Schafer a finales del siglo XX, para referirse a la totalidad de sonidos que llegan a nuestros oídos en determinado momento. En *The World Sounscape Project*³, creado a comienzos de los años 70 en la *Simon Fraser University*, Schafer y sus colegas llamaban la atención sobre la

² “El paisaje sonoro es cualquier campo de estudio acústico. Podemos referirnos a una composición musical, a un programa de radio o mismo a un ambiente acústico como *paisajes sonoros*. (...) Todavía, formular una impresión exacta de un paisaje sonoro, es más difícil que de un paisaje visual. No existe nada en sonografía que corresponda a la impresión instantánea que la fotografía consigue crear.” (Trad. propia)

³ <https://www.sfu.ca/~truax/wsp.html> (Consulta: mayo de 2021)

contaminación acústica y la afectación a los entornos sonoros. Incentivaban la escucha atenta de los detalles e individualidades sonoras de los ambientes, demostrando así que cada paisaje sonoro es único y representa un lugar y tiempo, a través de la combinación de manifestaciones sonoras, sean estas naturales, rurales o urbanas. (Krause, 2013)

Para emprender la tarea de analizar el paisaje sonoro, Schafer propone descubrir y categorizar los aspectos más significativos, asignando tres tipos de encuadres para los sonidos “distinguiendo entre o que chamamos de *sons fondamentais*, *sinais* e *marcas sonoras*. A estes poderíamos acrescentar os *sons arquetípicos*, aqueles misteriosos sons antigos, não raro imbuídos de oportuno simbolismo, que herdamos da alta Antiguidade ou da Pré-história.”⁴ (Schafer, 2011, p. 26)

Para entrar en detalle respecto a la categorización del autor y continuando con el sistema propuesto; cabe decir que los sonidos fundamentales se tornan *hábitos auditivos*, no necesariamente oídos de manera consciente. En un primer momento fueron dados por la geografía o el clima de un paisaje; sería el caso del agua, el viento, los insectos y animales. Adicionalmente, estos sonidos pueden ser poseedores de significados *arquetípicos*, es decir, al arraigarse de manera profunda en las personas, la ausencia de los mismos sería percibida como un empobrecimiento de la experiencia vivida. Las *señales*, son sonidos destacados que se escuchan conscientemente y que captan inmediatamente la atención, mientras que la *marca sonora* se refiere a sonidos que son únicos o que poseen cualidades que los tornan especialmente significativos para una comunidad.

Muitos sons fundamentais mais especiais são produzidos pelos materiais disponíveis em diferentes localidades geográficas: bambu, pedra, metal ou madeira, e fontes de energia como a água e o carvão. Nas mais antigas cidades europeias, o visitante estrangeiro nota imediatamente a preponderância da pedra. A pedra e os objetos que a cortam, batem e arranham formam a primeira linha dos sons fundamentais europeus⁵.

⁴ “distinguiendo entre lo que llamamos *sonidos fundamentales*, *señales* y *marcas sonoras*. A estos, podríamos adicionar los sonidos *arquetípicos*, aquellos misteriosos sonidos antiguos, a menudo imbuídos de un oportuno simbolismo, que heredamos de la alta Antigüedad o de la Prehistoria.” (Trad. propia)

⁵ Ibid, p. 92-93.

Sumergidos en la tarea de definir la geofonía; sobre los sonidos fundamentales que conforman la primera categoría anteriormente mencionada – y si tomásemos como base únicamente al paisaje sonoro natural –, podemos decir que estos atañen a fuentes acústicas propias de la materia de la naturaleza, aspectos tales como el clima o la geografía y la interacción entre los fenómenos y elementos de la Tierra. Desde la otra orilla, enlazando con el paisaje sonoro rural o urbano, el estudio del paisaje sonoro mundial acompañaría el trascurso de la historia social y cultural, documentando las identidades sonoras de tiempos-espacios concretos, manifiestas en la modificación de los ambientes sonoros en cada época.

Ruido sagrado

Nossos ancestrais teriam compreendido que certos sons poderiam ser usados como meios de sobrevivência. Na medida em que a existência dos povos dependia de uma relação harmônica com o ambiente circundante, o diálogo como a floresta passou a ser imperativo.⁶ (Krause, 2013, p.100)

En los primeros tiempos, la manifestación sonora de la naturaleza, infundía temor y se consideraba sagrada, la expresión del poder del todo. El Ruido Sagrado nombrado por Schafer, es precisamente ese poder divino, el lenguaje de aquello que es superior y que se transforma durante el trascurso de la historia, desde los sonidos naturales como el trueno, el volcán, las tempestades; hasta los sonidos de la iglesia, *ejemplo las campanas o el órgano*, cuyo lenguaje fue evolucionando junto con la concepción de lo que representa “lo sagrado”.

“Muchos de los sonidos fundamentales más especiales, son producidos por los materiales disponibles en diferentes localidades geográficas: bambú, piedra, metal o madera; y fuentes de energía como el agua y el carbón. En las más antiguas ciudades europeas, el visitante extranjero nota inmediatamente la preponderancia de la piedra. La piedra y los objetos que la cortan, la golpean y la arañan, forman la primera línea de los sonidos fundamentales europeos.” (Trad. propia)

⁶ “Nuestros ancestros habrían comprendido que ciertos sonidos podrían ser usados como medios de sobrevivencia. En la medida en que la existencia de los pueblos dependía de una relación armónica con el ambiente circundante, el diálogo con la floresta pasó a ser imperativo.” (Trad. propia)

Múltiples formas que han tomado los dioses a través del tiempo, de las religiones, de las creencias y acuerdos colectivos.

Não foi senão na Renascença que esse Deus tornou-se retratável. Anteriormente ele era concebido como som ou vibração. Na religião de Zoroastro, o sacerdote Srosh (que representa o gênio da audição) se posta entre o homem e o panteão dos deuses e ouve as mensagens divinas que ele transmite à humanidade. *Samã* é a palavra sufi para audição ou escuta. Os seguidores de Jalal-ud-din Rumi entravam em transe místico cantando e rodopiando em giros vagarosos. Sua dança é considerada por alguns pesquisadores como baseada na representação do sistema solar e evoca também a crença mística profundamente arraigada, em uma música extraterrestre, a Música das Esferas, que algumas vezes a alma afinada é capaz de ouvir.⁷ (Schafer, 2011, p. 27-28)

La energía emanada por la interacción entre los elementos del universo, el sonido de la materia que compone todo lo que existe. Un sonido eterno de la existencia de aquello que no conocemos, la presencia acústica de un misterio infinito, el sonido del universo.

En la Biblia se detalla el día del juicio final. Según las escrituras sería anunciado a través de las 7 trompetas del apocalipsis y vendría acompañado de fuertes fenómenos naturales como granizo o fuego. Su llegada anunciaría el fin del mundo tal y como lo conocemos hasta ahora.⁸ Al referirse a los **Sonidos apocalípticos**, Schafer señala la erupción del volcán

⁷ “No fue sino en el Renacimiento que ese Dios se tornó retratable. Anteriormente era concebido como sonido o vibración. En la religión de Zoroastro, el sacerdote Srosh (que representa el genio de la audición) se postra entre el hombre y el panteón de los dioses y oye los mensajes divinos que él transmite a la humanidad. *Samã* es la palabra sufí para audición o escucha. Los seguidores de Jalal-ud-din Rumi entraban en transe místico cantando y girando lentamente. Su danza es considerada por algunos investigadores como basada en la representación del sistema solar y evoca también la creencia mística profundamente arraigada, en una música extraterrestre, la Música de las Esferas, que algunas veces el alma afinada es capaz de oír.” (Trad. Propia)

⁸ En 2014 en los Estados Unidos y en Europa⁸; y más recientemente en 2020 en algunos países de América del Sur, se registraron extraños estruendos en los cielos. Un ruido fuerte y violento, que sorprendió a los habitantes al diferenciarse de cualquier trueno o tempestad experimentada anteriormente. https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3084260/What-strange-sound-sky-Noise-heard-globe-nearly-DECADE-explanation.html (Consulta: mayo de 2021)

Krakatoa en Indonesia durante el 26 y 27 de agosto de 1883, como el ruido más fuerte que ha sido escuchado en la tierra - del que se tenga memoria -:

Os sons foram ouvidos na ilha de Rodríguez, que está a uma distância de aproximadamente 4.500 quilômetros (...) Em nenhuma outra ocasião os sons puderam ser percebidos a uma distância como essa, e a área na qual os sons foram ouvidos em 27 de agosto totalizou pouco menos do que 1/13 de toda superfície do globo. É difícil para um ser humano imaginar um som apocalíptico, do mesmo modo como é difícil imaginar um silêncio definitivo.⁹

Bernie Krause (2015) músico norteamericano pionero de la bioacústica, señala que muchas de las fuentes naturales eran más ruidosas que cualquier cosa que los humanos sintieran necesidad de reproducir o superar. Menciona la posibilidad de que, en un principio, las geofonías y biofonías del bosque fuesen “voces espirituales”, declaraciones misteriosas e inexplicables hasta ahora no conocidas por el entendimiento humano. El hombre en su afán de dar respuesta a todo lo que percibe, incluidos los fenómenos naturales, acude al concepto de lo divino. Señala el autor, por ejemplo; que para la comunidad Ba’Aka, que habita la selva tropical del suroeste de la República Centroafricana, el *boyobé* es conocida como la luz tenue del crepúsculo, que esconde múltiples espíritus que emanan de la selva para unirse a las festividades. Los otros miembros del grupo interactúan y dan la bienvenida exhibiendo su capacidad de reproducir y corporeizar los sonidos individuales de la floresta; además de incorporar en su música la marca del paisaje sonoro como un todo.

Ecología del Paisaje Sonoro

⁹ Ibid, p. 51.

“Los sonidos fueron oídos en la isla de Rodríguez, que está a una distancia aproximada de 4.500 kilómetros (...) En ninguna otra ocasión los sonidos pudieron ser percibidos a una distancia como esta, y la área en la cual los sonidos fueron oídos el 27 de agosto, totalizó poco menos de 1/13 de toda la superficie del globo. Es difícil para un ser humano imaginar un sonido apocalíptico, del mismo modo como es difícil imaginar un silencio definitivo.” (Trad. propia)

Krause (2015) indica que el concepto de Paisaje Sonoro consiste en lo que él llama “signatura de la fuente acústica”; es decir, que cada tipo de sonido proveniente de cualquier origen tiene su marca única, una cualidad especial que contiene una vasta cantidad de información inherente. Esta marca individual es distinta a cualquier otra. Continúa: “The components of the soundscape emanated from three different kinds of sources – human, non-human organisms, and non – biologically natural ones.”¹⁰ (p. 3) Junto con Stuart Gage colega de Krause en la Universidad de Michigan State, introduce este nuevo lenguaje para describir las fuentes acústicas primarias que componen un paisaje sonoro:

The first is *geophony*, the non-biological natural sounds produced in any given habitat, like wind in the trees or grasses, water in a stream, waves at the ocean shore, or movement of the earth. The second is *biophony*, the collective sound produced by all living organisms that reside in a particular biome. And last is *anthropophony*, or all of the sounds we humans generate.¹¹

Los humanos hemos evolucionado de la mano de los sonidos y estos a la vez han moldeado nuestra existencia. En todas las etapas de la vida la incidencia sonora es innegable. Sonidos del mundo natural, el habla, la música, la aprehensión de las señales acústicas y las marcas sonoras de nuestro entorno, así como la reproducción constante de grabaciones sonoras desde los dispositivos que son usados a diario, se convierten en presencias fundamentales. Tal vez la reflexión sobre esta existencia no haya sido profundizada, dada la ausencia – hasta hace muy pocos años – de un campo de estudio especializado. Aún así, Krause señala el gran aporte del paisaje sonoro a otras disciplinas en las potenciales posibilidades

¹⁰ “Los componentes del paisaje sonoro emanan de tres tipos diferentes de fuentes: humanos, organismos no humanos y fuentes naturales no biológicas.” (Trad. propia)

¹¹ Ibid, p. 11.

“La primera es la *geofonía*, los sonidos naturales no-biológicos producidos en cualquier hábitat dado, tales como el viento en los árboles o pastos, agua en un arroyo, olas en la orilla del océano, o el movimiento de la tierra. La segunda es la *biofonía*, el sonido colectivo producido por todos los organismos vivos que residen en un bioma en particular. Y por último está la *antropofonía*, o todos los sonidos que los humanos generamos.” (Trad. propia)

de interacción. “It is the exploration of these relationships that forms the basis for a new field of inquiry, *soundscape ecology*.”¹²

Murray Schafer había acuñado el término Paisaje Sonoro a finales de 1970 para referirse a las múltiples fuentes sonoras que llegan al oído humano. Krause, que es un estudioso de Schafer, adiciona la palabra “Ecología”. La **Ecología del Paisaje Sonoro** como resultado, constituye un aporte para un lenguaje nuevo que se ocupa de las potenciales maneras de monitorear aspectos y modificaciones acústicas en los ambientes terrestres y marinos del mundo, a través del registro y seguimiento de sus voces colectivas. Y tal como propuso el Proyecto Acústico Mundial; en la Ecología del Paisaje Sonoro el estudio interdisciplinar forja una perspectiva especializada, que contribuye al análisis, la mejora y preservación de los entornos naturales, rurales y urbanos.

Even before the appearance of rangeomorphs, thought to be the world’s first living marine organisms that evolved off what is now the coast of Newfoundland some 550 million years ago, there was still sound. But there was nothing living that was capable of receiving or responding to it. The wind still whistled and water still trickled along meandering paths. There was also the complex sound of volcanoes shaking the earth and filling the skies with ash. Then the sound of lava flows, landslides, glacial ice cracking and calving, ice in rivers and lakes breaking up in the spring, mudpots, and geysers. The extremes of weather-related conditions produced other acoustic dynamics, adding texture to the still unheard soundscape.¹³

¹² Ibid, p. 7.

“Es la exploración de estas relaciones que forma las bases del nuevo campo de investigación, Ecología del Paisaje Sonoro.” (Trad. propia)

¹³ Ibid, p. 18-19.

“Incluso antes de la aparición de los rangeomorfos, que se cree fueron los primeros organismos marinos vivos del mundo que evolucionaron frente a lo que hoy es la costa de Newfoundland hace unos 550 millones de años, todavía había sonido. Pero no había nada vivo que fuera capaz de recibirlo o responder. El viento seguía silbando y el agua seguía goteando por senderos serpenteantes. También estaba el complejo sonido de los volcanes sacudiendo la tierra y llenando los cielos de ceniza. Luego, el sonido de los flujos de lava, los deslizamientos de tierra, el agrietamiento y el desprendimiento del hielo de los glaciares, el hielo en los ríos y lagos que se rompen en la primavera, lodos y géiseres. Las condiciones extremas relacionadas con el clima produjeron otras dinámicas acústicas, agregando textura al paisaje sonoro aún inaudito.” (Trad. propia)

De acuerdo con Krause, para la mayoría de nosotros el mundo acústico siempre ha sido esquivo – una entidad amorfa indistinta, invisible e intangible – y la escucha es el “sentido de la sombra”. No obstante; los sonidos nos rodean persistentemente, nos atraviesan y conquistan nuestros cuerpos y mentes, nos atraen e influyen en la manera de coexistir e interpretar un tiempo-espacio – real e imaginado–, ellos existen antes y después de nosotros.

Geofonía

Al descubrir las propiedades sonoras de las materias y fenómenos de la tierra, estamos ante una **geofonía**. Los sonidos de las entrañas del planeta, de las fuentes sonoras no biológicas, la voz de la tierra. Manifestaciones acústicas de los fenómenos de la naturaleza y de la presencia de todo aquello que tiene la misma edad de lo que conocemos como mundo.

Los sonidos geofónicos fueron los primeros sonidos del planeta, así como seguramente existen los primeros sonidos del universo. Demandan ser estudiados en sus propios términos dada su belleza y complejidad. Estos sonidos influyen la existencia de todo lo demás presente en la Tierra. El viento, el agua, los movimientos de la tierra, las tempestades o los volcanes, son los escenarios en los cuales se desenvuelven y existen las demás voces. Biofonías y antropofonías son interpretadas junto con las geofonías, en una sinfonía interconectada que proporciona cada detalle de lo que allí acontece. “Os seres humanos, tal como outros animais, foram atraídos pelas vozes geofônicas porque elas transmitiam mensagens fundamentais: dizendo onde encontrar alimento, comunicando uma identidade local e revelando uma conexão espiritual.” (Krause, 2013, p. 41-42)

Así, la cultura, la historia, la evolución, las cualidades de los ecosistemas y ambientes naturales, los entornos rurales y urbanos, son descritos a través de estas partituras, en las que cada componente del paisaje sonoro da cuenta de un fragmento que configura el “todo”, el mundo. El humano necesita entrenar su capacidad de escucha, afinar su sensibilidad auditiva para así deleitarse con las geofonías, con las millares de revelaciones y transformaciones sonoras, a través de las cuales la tierra se manifiesta.

Se cree que el sonido del agua fue el primer sonido natural con el que un organismo vivo interactuó por la primera vez. Los registros fósiles de criaturas marinas que sitúan el origen de la vida en la tierra, señalan que para entonces, hace 550 o 600 millones de años, el escenario era un ambiente oceánico.

Qual foi o primeiro som que se fez ouvir? Foi a carícia das águas. Proust chamou o mar de “a queixosa ancestralidade da terra perseguindo, como nos dias em que não existia nenhuma criatura viva, sua agitação lunática e imemorial”. Os mitos gregos nos contam como o homem surgiu do mar: “Alguns dizem que todos os deuses e todas as criaturas vivas se originaram na corrente de Oceanus que envolve o mundo, e que Tethis foi a mãe de todos os seus filhos”. (...) O oceano dos nossos ancestrais encontra-se reproduzido no útero aquoso de nossa mãe e está quimicamente relacionado com ele. Oceano e Mãe. (Schafer, 2011, p. 33)

El agua es el primer sonido de la Tierra, el primero con el que un organismo vivo haya interactuado, y el primero también, que un organismo humano escucha. “Como a água foi o primeiro lar da vida, o som produzido por esse meio deve ter sido o primeiro que qualquer organismo sensível surgido na evolução ouviria.”¹⁴ (Krause, 2013, p. 42) Así, durante la gestación, la sonoridad está dada por el líquido del vientre que alimenta la vida, el primer sonido es escuchado desde dentro, sumergido en las aguas receptoras de la vida. El agua es el fundamento del paisaje sonoro original y en sus incontables transformaciones, encontramos gran placer en el acto de escucha ya que nos lleva de vuelta al origen.

Sus murmullos transportan un simbolismo ancestral que conecta al hombre con lo divino, con el origen; conteniendo al tiempo informaciones detalladas a través de las que acceder al conocimiento e interpretación de los entornos ambientales propios de esas fuentes. Cada sonido de agua es único, especial. El agua resurge una y otra vez en vapor, lluvia, hielo, ríos, cascadas, lagunas, mares y océanos. Al respecto Schafer señala que “ilustra a lei da conservação da energia: vinda do mar, a água evapora, torna-se chuva, depois riacho e rio

¹⁴ “Como el agua fue el primer hogar de la vida, el sonido producido por ese medio debe haber sido el primero que cualquier organismo sensible surgido en la evolución, oíría.” (Trad. propia)

e finalmente retorna ao mar. É um símbolo de reencarnação: a água nunca morre.” (2011, p. 240)

El hielo glaciario es uno de los estados en los que el agua reencarna, cubriendo gran parte del globo. No obstante, aún congelada la vida acústica de el agua no cesa. Las explosiones de las grietas glaciares, la caída de las masas de hielo y el derretimiento, que al reclamar su espacio, moviliza grandes cantidades de agua líquida, producen estallidos, rugidos y tempestades que acontecen desde paredones de agua congelada que avanzan de manera incesante sobre la superficie terrestre, “uma sensação lenta e arrepiante, mais sentida do que ouvida.”¹⁵ (Krause, 2013, p- 13)

El viento, que es por excelencia la geofonía percibida a través de las sensaciones táctiles al tiempo que auditivas, transporta estas ondas junto con sus variaciones, a través del aire y de los cuerpos con los que encuentra a su paso. Sobre los objetos y materias que el viento cruza en su camino, se manifiesta con movimientos que actúan como indicadores de su energía, de su fuerza. Schafer (2011) escribe que “Em comparação com o desafio bárbaro do mar, o vento é errante e equivoco. Sem sua pressão tátil na face ou no corpo, não podemos sequer dizer de que lado ele sopra: não se deve, então, confiar no vento.”¹⁶ (p. 242) Y continúa señalando que: “Ilusório, caprichoso e destrutivo, o vento é o som natural do qual o homem, tradicionalmente, mais desconfiava e o que mais temia.”¹⁷

Acompañando al viento en su carácter temerario; se suma a la escena otra geofonía que puede ser hermosa al tiempo que aterradora: el conjunto de sonidos de las entrañas del cielo y de la tierra. En tanto señales de eventos catastróficos, de fenómenos como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, tormentas – solo por nombrar algunos –; sonidos como por ejemplo los truenos, el rugir de la tierra hirviendo pronta para derramar lava sobre la superficie, el choque de masas de aire frío y caliente en los cielos que anuncia los huracanes, hacen temblar a la humanidad ante la presencia acústica manifiesta de la Tierra poderosa.

¹⁵ “Una sensación lenta y escalofriante, que es más sentida que oída” (Trad. propia)

¹⁶ “En comparación con el desafío bárbaro del mar, el viento es errante y equivoco. Sin su presión táctil en la cara o en el cuerpo, no podemos ni siquiera decir de qué lado el sopla: no se debe, entonces, confiar en el viento.” (Trad. propia)

¹⁷ Ibid, p. 243.

“Ilusorio, caprichoso y destructivo, el viento es el sonido natural del cual el hombre, tradicionalmente, más desconfiaba y el que más temía.” (Trad. propia)

O trovão e os raios estão entre as mais temíveis forças da natureza. O som que produzem é de grande intensidade e cobre uma extensão extrema de frequências, muito além da escala humana de produção de sons. O abismo entre homens e deuses é grande, e muitas vezes parecia que um forte ruído era necessário para estabelecer uma ponte entre eles.¹⁸

Esta riqueza sonora que tanto nos encanta, hace con que cada vez más, los humanos desarrollemos tecnologías e instrumentos de escucha que profundicen en los niveles posibles de esta experiencia. Así, pasamos de ser observadores distantes a estar inmersos en ambientes sonoros nunca antes percibidos por los sentidos. Como bien lo expone Krause, un par de micrófonos estereofónicos transforman el espacio acústico, son los binóculos de los oídos que interiorizan el sonido, revelando una amplitud de gamas y detalles que integran el cuerpo como parte de esa experiencia.

Naquele momento, me dei conta de que os sons selvagens encerravam grande quantidade de informações valiosas à espera de decifração. Porém, eu ainda não tinha noção de até que ponto o mundo natural era preenchido por uma espantosa tagarelice. Como alguém poderia saber? Muitos de nós não conhecem a diferença entre a mera audição e a escuta. Ouvir passivamente é uma coisa, ser capaz de escutar ativamente, com plenitude e envolvimento é outra.¹⁹ (2013, p. 20-21)

¹⁸ Ibid, p. 47-48.

“Los truenos y los relámpagos se encuentran entre las fuerzas más temibles de la naturaleza. El sonido que producen es de gran intensidad y cubre un rango extremo de frecuencias, mucho más allá de la escala humana de producción de sonido. El abismo entre hombres y dioses es amplio y, a menudo, parecía que un fuerte ruido era necesario para establecer un puente entre ellos.

¹⁹ “En ese momento, me di cuenta de que los sonidos salvajes contenían una gran cantidad de información valiosa esperando a ser descifrada. Sin embargo, todavía no tenía idea de hasta qué punto el mundo natural estaba lleno de conversaciones asombrosas. ¿Cómo podría alguien saberlo? Muchos de nosotros no conocemos la diferencia entre la mera audición y la escucha. Oír es una cosa, ser capaz de escuchar activamente, con plenitud y envolvimento es otra.” (Trad. propia)

Con la participación de diferentes disciplinas, se han realizado significativos estudios e investigaciones comparativas de los paisajes sonoros del mundo. Schafer y Krause, han sido los pioneros en este campo, abriendo la discusión a cuestiones como la percepción de las comunidades sobre los impactos ambientales en los ecosistemas, sus impactos a futuro, los sonidos naturales como medio para comprender nuestro lugar en el mundo o las revelaciones que el hombre tiene en el encuentro con los distintos componentes de los paisajes sonoros.

Horizontes de una nueva disciplina

“Que sons queremos preservar, encorajar, multiplicar?”²⁰ (Schafer, 2011, p. 18) El mundo está envuelto en polución sonora y como consecuencia, muchos de las fuentes que configuran el paisaje sonoro del planeta, están extinguiéndose velozmente, trastornando a su vez las relaciones entre los ecosistemas y los organismos vivos que lo habitan. En los comienzos de los años 70, Schafer propuso el Proyecto Acústico como interdisciplina:

Esse estudo teria por objetivo documentar aspectos importantes dos sons, observar suas diferenças, semelhanças e tendências, colecionar sons ameaçados de extinção, estudar os efeitos dos novos sons antes que eles fossem colocados indiscriminadamente no ambiente (...). Dados interculturais de todo o mundo precisam ser cuidadosamente reunidos e interpretados. Novos métodos de educar o público para a importância do ambiente sonoro precisam ser criados.²¹

Las posibilidades de estos estudios ya han tenido algunas aplicaciones, por ejemplo, en el tratamiento con sonidos de fuentes biológicas en beneficio de la salud humana y animal. No

²⁰ ¿Qué sonidos queremos preservar, promover, multiplicar?” (Trad. propia)

²¹ Ibid, p. 19.

“Ese estudio tendría por objetivo documentar aspectos importantes de los sonidos, observar sus diferencias, semejanzas y tendencias, coleccionar sonidos amenazados de extinción, estudiar los efectos de los nuevos sonidos antes que ellos fuesen colocados indiscriminadamente en el ambiente (...). Datos interculturales de todo el mundo precisan ser cuidadosamente reunidos e interpretados. Nuevos métodos de educar al público para la importancia del ambiente sonoro, precisan ser creados. (Trad. propia)

podemos dejar de mencionar su contribución en la gestión de recursos naturales, la sociología, el cambio climático, las matemáticas, o los estudios sobre la música y el lenguaje humano. (Krause, 2015)

Es innegable el significativo aporte de la Ecología del Paisaje Sonoro a las demás disciplinas y ciencias. Pero además, este momento es crucial en el devenir de nuestra historia y se hace fundamental una “limpieza de oídos” para volver a escuchar atentamente el entorno que habitamos. El Paisaje Sonoro y la Ecología del Paisaje Sonoro, son campos de estudio que proporcionan una información precisa sobre el estado de nuestro Medio Ambiente, sobre la interacción entre los fenómenos y organismos vivos con los cuales compartimos este hábitat. A través de este enfoque interdisciplinar, la humanidad puede responder ante la urgencia de gestionar la incidencia real de sus acciones sobre los ecosistemas - como por ejemplo la sobreexplotación de los recursos naturales -. “Natural soundscapes are a declaration of the present and they entreat us to think and respond likewise.”²²

Referencias

Krause, B. (2013). *A grande orquestra da natureza: descobrindo as origens da música no mundo selvagem*. Trad. Ivan Weisz Kuck. 1º Ed. Rio de Janeiro: Zahar

Krause, B. (2015). *Voices of the wild: animal songs, human din, and the call to save natural soundscapes*. New Haven: Yale University Press

Santos, M. (2014). *Metamorfoses do Espaço Habitado. Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Geografia*. 6º Ed. 2º reimp. São Paulo: Edusp

Schafer, R. M. (2011). *A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história passada e pelo atual estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora*. Trad. Marisa Trench Fonterrada. 2º Ed. São Paulo: Editora Unesp

²² Ibid, p. 150.

“Los paisajes sonoros naturales son una declaración del presente y nos invitan a pensar y responder de la misma manera.” (Trad. propia)